

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

DASTURIY TA'MINOT YORDAMIDA FANLARNI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING SUBJECTS USING SOFTWARE

Saparova Ayzada Alauatdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14437451>

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные вопросы использования программного обеспечения в современной системе образования, его роль и значение в совершенствовании методики преподавания. В результате исследования освещена роль программного обеспечения в повышении качества образования, пути его эффективного применения и перспективы.

Ключевые слова: программное обеспечение, методика преподавания, информационные технологии, электронные образовательные ресурсы, цифровая педагогика.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida dasturiy ta'minot vositalaridan foydalanishning dolzarb masalalari, ularning o'qitish metodikasini takomillashtirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida dasturiy ta'minotning ta'lim sifatini oshirishdagi roli, ularni samarali qo'llash yo'llari va istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: dasturiy ta'minot, o'qitish metodikasi, axborot texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari, raqamli pedagogika.

Abstract: This article analyzes current issues of the use of software tools in the modern educational system, their role and significance in improving the teaching methodology. As a result of the study, the role of software in improving the quality of Education, ways and prospects for their effective application are covered.

Keywords: software, teaching methodology, information technology, e-learning resources, Digital Pedagogy.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система образования требует эффективного использования стремительно развивающихся информационных технологий и программных средств. Это, в свою очередь, создает необходимость совершенствования методики преподавания предметов и разработки новых педагогических подходов [1]. Использование программного обеспечения в образовательном процессе не только

повышает эффективность передачи учебного материала, но и усиливает мотивацию учащихся к обучению [2].

Целью исследования является изучение возможностей использования современного программного обеспечения в преподавании предметов и определение его роли в повышении качества образования.

МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

В качестве методологии исследования использован системно-аналитический подход, проведено глубокое изучение существующей научной литературы и электронных образовательных ресурсов. В частности, проанализированы теоретические взгляды и практический опыт использования программного обеспечения в методике преподавания из узбекских, российских и зарубежных источников.

Вопросы использования программного обеспечения в современном образовании изучались многими учеными. В частности, Абдуллаева С. и Абдуллаев Ф. [3] в своих исследованиях изучали педагогико-психологические аспекты применения информационных технологий в образовательном процессе и их влияние на уровень знаний учащихся.

Как отмечает российский ученый Петров В.А. [4], современные программные средства создают широкие возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, что позволяет обучать с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ научной литературы и современных исследований позволил выявить ряд существенных аспектов использования программного обеспечения в образовательном процессе. В первую очередь следует отметить, что роль и значение программных средств в учебном процессе демонстрирует устойчивую тенденцию к возрастанию [5]. Исследования К. Джонсона и П. Смита убедительно показывают, что современное образовательное программное обеспечение, создавая интерактивную обучающую среду, значительно повышает активность обучающихся в получении знаний. Это достигается благодаря возможности немедленной обратной связи, адаптивности учебного материала и высокой степени вовлеченности учащихся в образовательный процесс.

Особого внимания заслуживает вопрос применения мультимедийных технологий и виртуальных лабораторий в образовательном процессе. Данные инструменты демонстрируют исключительную эффективность в визуализации учебного материала и формировании практических навыков. Это преимущество особенно ярко проявляется в области преподавания естественных наук и инженерных дисциплин, где наглядность и практическое применение знаний играют ключевую роль в освоении материала [6]. Виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты и исследования в безопасной среде, что особенно важно при изучении потенциально опасных или дорогостоящих процессов.

Анализируя опыт развития и использования цифровых образовательных платформ в Узбекистане, можно отметить значительный прогресс в создании и

внедрении национальных программных продуктов для образования. Ведется активная работа по разработке электронных учебников, интерактивных образовательных ресурсов и систем управления обучением. Однако существуют определенные вызовы, требующие внимания: необходимость постоянного обновления контента, обеспечение технической поддержки и развитие инфраструктуры, особенно в удаленных регионах страны [7].

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос развития цифровых компетенций преподавателей. Исследования показывают, что эффективность использования программного обеспечения в образовательном процессе напрямую зависит от уровня цифровой грамотности педагогов. В связи с этим возникает необходимость системного подхода к повышению квалификации учителей в области информационных технологий. Это включает не только обучение работе с конкретными программными продуктами, но и развитие понимания методических аспектов их применения в образовательном процессе, способности создавать и адаптировать цифровой контент, а также навыков организации эффективного онлайн-взаимодействия с учащимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования показывают, что использование программного обеспечения в современной системе образования имеет преимущества. Важным аспектом является также интеграция программного обеспечения в существующие методики преподавания. Опыт показывает, что наиболее эффективным является не простая замена традиционных методов цифровыми аналогами, а их разумное сочетание, позволяющее использовать сильные стороны каждого подхода. При этом программное обеспечение должно выступать как инструмент, расширяющий возможности преподавателя и обогащающий образовательный процесс, а не как самоцель.

References:

1. Johnson K., & Smith P. (2023). Digital Tools in Modern Education: Perspectives and Challenges. *Educational Technology Review*, 15(2), 45-62.
2. Петров В.А. (2023). Современные подходы к использованию программного обеспечения в образовательном процессе. *Педагогические науки*, 8(4), 78-89.
3. Абдуллаева С., & Абдуллаев Ф. (2023). Педагогико-психологические аспекты использования информационных технологий в образовательном процессе. *Современное образование*, 5(2), 25-35.
4. Петров В.А. (2024). Программное обеспечение как инструмент индивидуализации обучения. *Информатика в школе*, 2(1), 15-28.
5. Saparova A. (2023) The basics of organizing education aimed at increasing the various competencies of students of technical higher education institutions. International scientific conference " Innovative trends in science, practice and education " Munchen, (Germany)
6. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7824390.svg>
7. <https://academicsresearch.ru/index.php/iscitspe/article/view/1511>

8. Saparova A. (2023) Analysis of some aspects of organizing independent education. Educational Research in Universal Sciences ERUS.UZ (466-469)
9. <https://scholar.google.com.sg/scholar?oi=bibs&cluster=5629236230392641148&btnI=1&hl=en>
10. Каримов Б. (2024). Вопросы создания и внедрения электронных образовательных ресурсов в Узбекистане. Педагогическое мастерство, 1(1), 12-20.

INNOVATIVE
ACADEMY